

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Marketing interno como estrategia para la satisfacción laboral en hotel Grand Aston Cayo Las Brujas

Autores: Ana Bárbara Guillén Guillén, Hotel Grand Aston Cayo Las Brujas, Cargo: Director Adjunto

Dirección postal: Cayo Santa María, Villa Clara, 55175290

Maria Sotolongo Sánchez, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV)

Cargo: Coordinadora Programa de Doctorado Ingeniería Industrial, Dirección postal: Carretera a Camajuaní km 5 ½ Santa Clara, Villa Clara, msotolongo@uclv.edu.cu, 53613280

Resumen:

En el Hotel Grand Aston Cayo Las Brujas no se están gestionando de forma efectiva estrategias para contribuir a la satisfacción laboral, lo que deriva en insuficiencias en la calidad del servicio. El objetivo consistió en diseñar un procedimiento metodológico para proponer estrategias de marketing interno en aras de contribuir a mejorar la satisfacción laboral en el hotel. Fueron utilizados métodos a nivel empírico, tales como: el análisis documental, la entrevista, la encuesta y la observación directa. Como resultado, se desarrolló un procedimiento para la gestión del marketing interno en hoteles en un ciclo de tres etapas: preparación, diagnóstico de la gestión del marketing interno y diseño e implementación de estrategias. Se concluyó que el marketing interno constituye una herramienta que permite alinear los intereses de los clientes internos con las estrategias de marketing, mejorar los niveles de motivación y satisfacción de los trabajadores y proporcionar por ende la satisfacción de los clientes externos.

Palabras clave: Capital Humano, Hotel, Marketing interno, Satisfacción laboral

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

